

Новый вид жука-усача (Coleoptera: Cerambycidae) рода *Neoplocaederus* Sama, 1991 из Узбекистана

New species of Longicorn-beetle (Coleoptera: Cerambycidae) of the genus *Neoplocaederus* Sama, 1991 from Uzbekistan

М.А. Лазарев
M.A. Lazarev

Московский Педагогический Государственный Университет, ул. Кибальчича, 6, корпус 5, Москва 129278 Россия
Moscow State Pedagogical University, Kibalchich str., 6, building 5, Moscow 129278 Russia. E-mail: cerambycidae@fromru.com

Ключевые слова: Coleoptera, Cerambycidae, *Plocaederus*, *Neoplocaederus*, новый вид, новый синоним, Узбекистан.
Key words: Coleoptera, Cerambycidae, *Plocaederus*, *Neoplocaederus*, new species, new synonym, Uzbekistan.

Резюме. Описан *Neoplocaederus danilevskyi* sp. n. из Узбекистана (Термез), близкий к *N. scapularis* (Fischer von Waldheim, 1821) и похожий на индийского *N. pedestris* (White, 1853). Предложен новый синоним: *Hammacherus pedestris* White, 1853 = *H. humeralis* White, 1853 **syn. n.** Описание сопровождается цветными фотографиями голотипов *N. danilevskyi* sp. n., *N. pedestris* (White, 1853) и *H. humeralis* White, 1853.

Abstract. *Neoplocaederus danilevskyi* sp. n. close to *N. scapularis* (Fischer von Waldheim, 1821) and similar to Indian *N. pedestris* (White, 1853) is described from Uzbekistan (Termez). A new synonym is proposed: *Hammacherus pedestris* White, 1853 = *H. humeralis* White, 1853 **syn. n.** The description is equipped with color photos of the holotypes of *N. danilevskyi* sp. n., *N. pedestris* (White, 1853) and *H. humeralis* White, 1853.

До сих пор род *Neoplocaederus* Sama, 1991 был представлен в фауне Средней Азии и Казахстана [Костин, 1973] только одним очень обычным видом: ферульным усачом – *N. scapularis* (Fischer von Waldheim, 1821). Обнаружение еще одного вида этого рода в фауне Средней Азии является совершенно неожиданным и крайне интересным.

Сокращения, использованные в тексте:

ЗММ – Зоологический музей Московского Государственного Университета, Москва.

МД – коллекция М.А. Данилевского, Москва.

МПГУ – Московский Педагогический Государственный Университет, Москва.

BMNH – Natural History Museum, London (Музей Естественной Истории, Лондон).

Neoplocaederus danilevskyi sp. n. (Рис. 1–7)

Описание. Известен единственный самец; тело (рис. 1) коричневое; голова и переднеспинка темно-коричневые, надкрылья до самых вершин буро-коричневые; голова в крупных морщинах; расстояние между глазами на лбу 0.4 мм, длина лба 4.7 мм; щеки очень короткие, почти незаметные; глаза крупно фасетированные (диаметр фасетки приблизительно 0.1 мм), большие, расстояние между передним и задним краями глаза 2.9 мм, расстояние между дорсальными долями глаза 1.8 мм, голова в редких волосках; вершинный членик максиллярных щупиков вытянутый, примерно в 2 раза длиннее предыдущего; 2-й и 3-й членики

примерно равной длины, на вершинах сильно расширены; вершинные членики лабиальных щупиков треугольные; антенны темно-коричневые, к вершинам слегка осветлены, толстые, значительно длиннее тела, в густом золотистом опушении; 1-й членик (рис. 3) очень толстый, изогнутый, грубо-морщинистый, в крупной пунктировке с заметными волосками, примерно равен по длине 5 и немного короче 6-го; 2-й членик маленький, примерно в 4 раза короче 3-го, 5-й членик немного короче 6-го, 9-й членик немного короче 10-го, 10-й членик примерно в 1.8 раза короче 11-го, 11-й членик (рис. 4) относительно очень длинный; длина (мм) 1–11-го члеников антенн соответственно: 3.5, 0.9, 3.9, 2.8, 3.5, 3.7, 4.2, 4.2, 4.5, 6.9; наружный край 5–10-го члеников уплощен и заострен, вершины этих члеников треугольно вытянуты; 3–4-й членики округлые, с шипами у вершин; последний членик без перетяжки у вершины; переднегрудь (рис. 5) в длину 5 мм, в ширину у основания 5.8 мм, спереди немного сужена, у основания расширена; скульптура переднеспинки очень грубая, состоит из поперечных сильно изогнутых килей; борозды между килями с мелкой пунктировкой; боковые бугры переднегруды широкие с длинными и острыми шипами; щиток треугольный, продолговатый; длина надкрылий 20.5 мм, ширина надкрылий у плечей 9.5 мм, т.е. надкрылья примерно в 2 раза длиннее своей ширины; на вершине (рис. 6) имеют вырезку, наружные углы вырезки треугольно выступают, внутренние – сильно вытянуты и заострены, образуют по бокам вырезки два шипа; по всей поверхности надкрылья покрыты мелкой пунктировкой и золотистым опушением; бедра и голени в мелкой пунктировке; задние бедра слабо уплощены, почти достигают вершин надкрылий; 1-й членик лапки примерно равен двум следующим и такой же длины, как апикальный членик; 3-й членик (рис. 7) примерно равной длины и ширины; опушение нижней стороны тела в густых золотистого цвета волосках; брюшко в мелкой пунктировке; пигидий закруглен, последний стернит брюшка срезан; длина тела 29.5 мм, ширина 9.5 мм.

Сравнительный диагноз. *N. danilevskyi* sp. n. близок к *N. scapularis*, широко распространенному в Средней Азии и Казахстане, у которого также 1-й членик антенн с грубой скульптурой, 3–4-й членики антенн с шипами, перетяжка на 11-м членике отсутствует, надкрылья гладкие, но *N. scapularis* хорошо отличается относительно маленькими глазами со сравнительно мелкими фасетками, короткими морщинами переднеспинки, менее грубой скульптурой 1-го членика антенн, короткими шипами переднегруды, отсутствием вырезки на вершинах надкрылий без апикальных шипов, сильно вытянутым 3-м члеником лапок, а также черным телом с черными ногами и антеннами.

N. scapularis был описан [Fischer von Waldheim, 1821] в роде *Cerambyx* Linnaeus, 1758 без конкретного указания на локалитет, из которого происходил материал. Однако в тексте статьи есть замечание, что сборы производились «pendent le voyage ... à Bokara», т. е. по пути в Бухару. Само описание помещено в состав каталога названий, озаглавленного: “Animalium in itinere inde ab Orenburg ad Bokaram usque collectorum”, т. е. от Оренбурга до Бухары. Каталог содержит несколько названий жуков, известных как эндемики Средней Азии и Южного Казахстана. Таким образом, за типовое местонахождение *Cerambyx scapularis* следует принимать южную половину огромного региона между Оренбургом и Узбекистаном, где этот вид весьма обычен.

Как хорошо известно, *N. scapularis* ведет дневной образ жизни, встречаясь в большом количестве на цветущих растениях различных видов рода *Ferula* Linnaeus, 1753, в корнях которых развиваются его личинки. Новый вид, судя по размерам его глаз и фасеток, должен вести ночной образ жизни.

N. danilevskyi sp. n. весьма похож на *Neoplocaederus pedestris* (White, 1853) коричневым телом, скульптурой переднеспинки, большими глазами, коротким 4 члеником лапок и шовными шипами на вершинах надкрылий. *N. pedestris* был описан как *Hammaticherus pedestris* White, 1853 (рис. 8–9) вместе с очень близким *H. humeralis* White, 1853 (рис. 10–11) – каждый по одному самцу из «Северной Индии» [White, 1853]. Голотипы обоих таксонов были получены для изучения из Британского Музея. Они оказались совершенно идентичны морфологически, различаясь только тоном коричневого цвета. Голотип *H. humeralis* (рис. 10) гораздо светлее, оранжево-коричневый, с отчетливо затемненными плечами. Таким образом, *Hammaticherus pedestris* White, 1853 = *H. humeralis* White, 1853, **syn. n.**

N. pedestris (рис. 8) отличается от нового вида гладким 1 члеником антенн, отсутствием вершинных шипов на 3–4 члениках, наличием перетяжки на относительно коротком апикальном членике, короткими шипами груди, грубой пунктировкой надкрылий со сливающимися точками, наличием внешних шипов на вершинах надкрылий, а также красными ногами и антеннами.

N. luristanicus (Holzschuh, 1977) из Юго-Западного Ирана (Луристан), судя по оригинальному описанию [Holzschuh, 1977], не близок к новому виду, так как характеризуется бугристой переднеспинкой без поперечных складок, тупыми буграми переднегруди (без шипов), гладким 1 члеником антенн, отсутствием вершинных шипов на надкрыльях.

Замечание. Название *Neoplocaederus Sama*, 1991 было предложено [Sama, 1991] для видов рода *Plocaederus* sensu Thomson, 1860 с типовым видом *P. cyanipennis* Thomson, 1860. Для рода *Plocaederus* Dejean, 1837 типовым видом был обозначен южноамериканский *Hammaticherus bellator* Serville, 1834.

Материал. *N. danilevskyi* sp. n.: голотип, ♂ с 2 этикетками (рис. 2): 1) “Термез 1933”; 2) “Бабичев.” – МД.

N. pedestris, голотип, ♂ с 4 этикетками (рис. 9): 1) “Type”; 2) “47 92” и на обратной стороне “n. ind”; 3) “*Plocaederus pedestris*, White N. India Type”; 4) “*Hammaticherus* n. sp. *pedestris*” – BMNH.

H. humeralis: голотип, ♂ с 4 этикетками (рис. 11): 1) “Type”; 2) “47 92” и на обратной стороне “n. india”; 3) “*Plocaederus humeralis*, White (*Hammaticherus*) Type”; 4) “*Hammaticherus humeralis* N. India I” – BMNH.

N. scapularis: 1♂, Туркестан, Голодная степь – ЗММ; 1♂, Самарканд, 28.06.904 – ЗММ; 1♀, Голодная степь, 4.06.1912 – ЗММ; 1♂, Самарканд, 20.05.1962 – МД; 1♀, Самарканд, 8.05.1971, Богачёв – МД; 1♀, Чимкентская обл., Бугуль, 29.04.1972, М. Данилевский – МД; 1♂, Узбекистан, Шафиркан, 4.05.1985, О. Горбунов; 1♂, 1♀, Узбекистан, Джейраний питомник, 19–22.04.1988, И. Второв – МПГУ; 3♂, 1♀, Туркестан, Репетек, 7.05.1988, Е. Просолова, И. Фролова – МПГУ; 1♂, Таджикистан, 1.07.1989, Евстегнеев – МД; 1♂, Таджикистан, Ганджина, 17.04.1991, В. Грачёв – МД; 1♂, 1♀, Туркменистан, Кара-Кала, 28.05.1992, К. Ефетов – МД; 1♀, Казахстан, Каратау, 600 м, Боялдыр, 28.04.2000, М. Данилевский – МД.

Сведения о голотипе. Голотип нового вида хранится в коллекции М.А. Данилевского. Жук наколот на булавку в правое надкрылье. Булавка старая, черного цвета. Головка булавки золотого цвета изношена, и сверху видна черная верхушка иголки; две этикетки “Термез 1933” и “Бабичев.” на старой бумаге желтого цвета; использована черная тушь; все буквы с небольшим наклоном вправо; третья этикетка на плотной красной бумаге “HOLOTYPUS *Neoplocaederus DANILEVSKYI* sp. n. M. Lazarev det. 2009”.

Этимология. Новый вид *Neoplocaederus danilevskyi* sp. n. назван в честь моего учителя Михаила Леонтьевича Данилевского, специалиста по палеарктическим Cerambycidae.

Благодарности

Автор сердечно благодарит М.А. Данилевского (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва), А.А. Гусакова (Зоологический Музей МГУ) и К.В. Макарова (Московский Педагогический Государственный Университет) за предоставление коллекционных материалов для изучения и выражает особую признательность М. Барклаю (Maxwell Barclay, The Natural History Museum, London), который обеспечил получение типов *Hammaticherus pedestris* и *H. humeralis*. Отдельно хотелось бы поблагодарить М.А. Данилевского за регулярные консультации и всестороннюю помощь в подготовке статьи.

Литература

- Костин И.А. 1973. Жуки-дендрофаги Казахстана (короеды, дровосеки, златки). Алма-Ата: Изд-во “Наука” Казахской ССР. 288 с.
- Fischer von Waldheim G. 1821. Lettre adressée au nom de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou, à l’un de ses membres M. le Docteur Chrétien-Henri Pander, contenant une notice sur un nouveau genre d’oiseau et sur plusieurs nouveaux insectes. Moscou: Augusti Semen. 15 p.
- Holzschuh C. 1977. Neue Bockkäfer aus Anatolien und Iran (Col., Cerambycidae) // Koleopterologische Rundschau. 53: 127–136.
- Sama G. 1991. Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea (Coleoptera) // Bollettino della Società Entomologica Italiana. 123(2): 121–128.
- White A. 1853. Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum. Part VII. Longicornia I. London: Taylor and Francis. 174 p.

1

3

5

Тарбағат 1938
 Fabriceb.
HOLOTYPE
Neoplocaederus
DANILEVSKYI sp. n.
 M. Lazarev det. 2009

2

6

7

4

8

Plocaederus
~~*pedestris*~~
N. India white
 Type
 47
 92
Hammaticherus
 n. sp. *pedestris*
 n. Ind.
 a

9

Plocaederus
humeralis, white
 Type (Hammaticherus)
 Type
 47
 92
 n. India
 a
Hammaticherus
N. India humeralis

11

10

Рис. 1–7. *Neoplacoederus danilevskyi* sp. n., голотип.
1 – габитус; 2 – этикетки; 3 – 1-й членик антенны; 4 – 11-й членик антенны; 5 – переднеспинка; 6 – вершины надкрылий; 7 – вершина задней лапки.

Fig. 1–7. *Neoplacoederus danilevskyi* sp. n., holotype.

1 – habitus; 2 – labels; 3 – 1st antennal joint; 4 – 11th antennal joint; 5 – prothorax; 6 – elytral apices; 7 – apex of posterior tarsus.

Рис. 8–9. *Neoplacoederus pedestris* (White, 1853), голотип.

8 – габитус; 9 – этикетки (а – оборотная сторона второго кружка).

Fig. 8–9. *Neoplacoederus pedestris* (White, 1853), holotype.

8 – habitus; 9 – labels (a – underside of second circle).

Рис. 10–11. *Hammaticherus humeralis* (White, 1853), голотип.

10 – габитус; 11 – этикетки (а – оборотная сторона второго кружка).

Fig. 10–11. *Hammaticherus humeralis* (White, 1853), holotype.

10 – habitus; 11 – labels (a – underside of second circle).